

OBSTETRİK ŞİDDET VE SAYGILI DOĞUM BAKIMI: KÜRESEL YAKLAŞIMLAR, EĞİTİM STRATEJİLERİ VE YASAL BOYUTLAR

OBSTETRIC VIOLENCE AND RESPECTFUL MATERNITY CARE: GLOBAL PERSPECTIVES, EDUCATIONAL STRATEGIES, AND LEGAL DIMENSIONS

Hilal AKTAŞ¹

¹ Bağımsız Araştırmacı, Elazığ, Türkiye

ÖZET

Obstetrik şiddet, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde kadınların maruz kaldığı fiziksel, sözel, psikolojik ve yapısal kötü muameleleri kapsayan önemli bir halk sağlığı ve insan hakları sorunudur. Kadınların mahremiyetine saygı gösterilmemesi, bilgilendirilmiş onam alınmaması, gereksiz tıbbi müdahaleler, iletişim eksiklikleri ve kadın merkezli bakım anlayışından uzak uygulamalar obstetrik şiddetin temel bileşenleri arasında yer almaktadır. Son yıllarda obstetrik şiddet, yalnızca bireysel bakım hatalarıyla ilişkili bir durum olarak değil, aynı zamanda sağlık sistemleri, kültürel normlar ve kurumsal yapılarla ilişkili çok boyutlu bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Bu derleme, obstetrik şiddetin küresel ölçekteki görünümünü, eğitim temelli müdahaleleri ve yasal boyutlarını güncel literatür doğrultusunda incelemeyi amaçlamaktadır. Literatür bulguları, ülkeler arasında obstetrik şiddetin ortaya çıkış biçimlerinin farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Gelişmiş ülkelerde aşırı tıbbileştirme uygulamaları ön plana çıkarken, düşük ve orta gelirli ülkelerde yetersiz bakım, fiziksel ve sözel istismar ile mahremiyet ihlalleri daha sık bildirilmektedir. Ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen eğitim müdahalelerinin saygılı doğum bakımına ilişkin farkındalığı artırdığı, iletişim becerilerini geliştirdiği ve hasta haklarına yönelik duyarlılığı güçlendirdiği bildirilmektedir. Bazı ülkelerde obstetrik şiddet yasal olarak tanımlanmış ve çeşitli düzenlemeler geliştirilmiş olmasına rağmen, Türkiye’de bu kavrama yönelik doğrudan tanımlanmış yasal düzenlemeler sınırlıdır. Obstetrik şiddetin önlenmesi için kadın merkezli bakım yaklaşımının güçlendirilmesi, sağlık çalışanlarının eğitim süreçlerinin desteklenmesi ve yasal düzenlemelerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ebelik, Doğum Deneyimi, Kadın Hakları, Obstetrik Şiddet, Saygılı Doğum Bakımı.

ABSTRACT

Obstetric violence is a major public health and human rights issue encompassing physical, verbal, psychological, and structural mistreatment experienced by women during pregnancy, childbirth, and the postpartum period. Failure to respect women's privacy, lack of informed consent, unnecessary medical interventions, communication deficiencies, and practices inconsistent with woman-centered care constitute the main components of obstetric violence. In recent years, obstetric violence has been recognized not only as an issue related to individual care failures but also as a multidimensional problem associated with healthcare systems, cultural norms, and institutional structures. This review aimed to examine the global perspectives on obstetric violence, educational interventions, and legal dimensions in light of current literature. Findings indicate that the manifestations of obstetric violence differ across countries. While over-medicalization appears more prominent in developed countries, inadequate care, physical and verbal abuse, and violations of privacy are more frequently reported in low- and middle-income countries. Educational interventions targeting healthcare professionals have been shown to increase awareness of respectful maternity care, improve communication skills, and strengthen sensitivity toward patient rights. Although obstetric violence has been legally recognized and regulated in several countries, direct legal frameworks addressing this issue remain limited in Türkiye. Strengthening woman-centered care approaches, improving healthcare education, and developing legal regulations are necessary to prevent obstetric violence.

Keywords: Childbirth Experience, Midwifery, Obstetric Violence, Respectful Maternity Care, Women's Rights

Sorumlu Yazar / Corresponding Author: Hilal AKTAŞ, Ebe Bağımsız Araştırmacı, Elazığ, Türkiye, Mail: hillallaktas@icloud.com

Bu makaleye atıf yapmak için / Cite this article: Aktaş, H. (2025). Obstetrik Şiddet ve Saygılı Doğum Bakımı: Küresel Yaklaşımlar, Eğitim Stratejileri ve Yasal Boyutlar. *The Journal of World Women Studies*, 10(1), 56-63. <http://doi.org/10.5281/zenodo.20387933>

GİRİŞ

Doğum, kadın yaşamında yalnızca fizyolojik bir süreç değil; aynı zamanda fiziksel, psikolojik, sosyal ve duygusal boyutları olan önemli bir yaşam deneyimidir. Kadınların doğum sürecini nasıl deneyimledikleri, yalnızca doğum sonuçlarını değil; annelik rolüne uyumunu, psikolojik iyilik halini, sağlık sistemine duyduğu güveni ve sonraki gebeliklere yönelik tutumlarını da etkileyebilmektedir. Olumlu doğum deneyimi, kadının bakım sürecine aktif katılımını, güvenli bir ortamda desteklenmesini ve fiziksel ile duygusal gereksinimlerinin karşılanmasını içerirken; olumsuz doğum deneyimleri doğum korkusu, travma, anksiyete ve sağlık hizmetlerinden kaçınma gibi çeşitli sonuçlarla ilişkilendirilmektedir (WHO, 2014).

Son yıllarda kadınların doğum hizmetleri sırasında maruz kaldıkları kötü muamele ve hak ihlalleri, “obstetrik şiddet” kavramı çerçevesinde ele alınmaktadır. Obstetrik şiddet; gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde kadınlara yönelik gerçekleştirilen fiziksel, sözel, psikolojik ve yapısal kötü muameleleri kapsamakta; bunun yanında bilgilendirilmiş onam alınmaksızın yapılan girişimler, mahremiyet ihlalleri, gereksiz tıbbi müdahaleler ve kadınların karar verme süreçlerinden dışlanması gibi uygulamaları da içermektedir (Perrotte et al., 2020). Başlangıçta daha çok bireysel bakım hataları veya etik ihlaller kapsamında değerlendirilen bu kavram, günümüzde sağlık sistemleri, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, kültürel normlar ve kurumsal uygulamalarla ilişkili çok boyutlu bir halk sağlığı ve insan hakları sorunu olarak tanımlanmaktadır (Karabulut & Unutkan, 2024).

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde birçok kadının sağlık kuruluşlarında doğum sırasında saygısızlık ve kötü muameleyle maruz kaldığını bildirmiştir (WHO, 2014). Bu durum yalnızca kadınların onurlu bakım alma hakkını ihlal etmekle kalmamakta; aynı zamanda yaşam hakkı, sağlık hakkı, bedensel bütünlük hakkı ve ayrımcılığa uğramama gibi temel insan haklarını da tehdit etmektedir. Bununla birlikte obstetrik şiddetin tanımlanmasına ve ölçülmesine ilişkin kavramsal farklılıklar nedeniyle gerçek yaygınlığının belirlenmesi güçleşmektedir (WHO, 2014).

Obstetrik şiddetin önlenmesine yönelik güncel yaklaşımların merkezinde “saygılı doğum bakımı” (Respectful Maternity Care-RMC) anlayışı yer almaktadır. Saygılı doğum bakımı; kadınların mahremiyetine saygı gösterilmesini, bilgilendirilmiş onam süreçlerinin uygulanmasını, etkili iletişim kurulmasını, bireysel ihtiyaçların dikkate alınmasını ve kadınların bakım süreçlerine aktif katılımını temel almaktadır (Yalley et al., 2024). Son yıllarda sağlık profesyonellerine yönelik eğitim müdahaleleri, iletişim becerilerini güçlendirmeye yönelik uygulamalar ve hak temelli bakım modelleri obstetrik şiddetin azaltılmasında önemli stratejiler olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanında bazı ülkelerde obstetrik şiddete yönelik yasal düzenlemeler geliştirilmiş olmasına rağmen birçok ülkede bu kavramın hukuki boyutu halen sınırlı düzeyde ele alınmaktadır.

Bu derleme, obstetrik şiddeti küresel perspektiften ele alarak farklı ülkelerdeki görünümünü, sağlık çalışanlarına yönelik eğitim stratejilerini ve yasal boyutlarını güncel literatür doğrultusunda incelemeyi amaçlamaktadır.

Obstetrik Şiddet ve Saygılı Doğum Bakımı Kavramı

Obstetrik şiddet, kadınların gebelik, doğum ve doğum sonu döneminde sağlık hizmetleri sırasında maruz kaldıkları fiziksel, sözel, psikolojik ve yapısal kötü muameleleri ifade eden bir kavramdır. Bu kavram; gereksiz tıbbi müdahaleler, bilgilendirilmiş onam alınmadan gerçekleştirilen işlemler, mahremiyet ihlalleri, iletişim eksiklikleri, aşağılayıcı tutumlar ve kadınların karar verme süreçlerinden dışlanması gibi uygulamaları kapsamaktadır (Perrotte et al., 2020). Başlangıçta yalnızca bireysel sağlık çalışanlarının etik dışı davranışları ile ilişkilendirilen obstetrik şiddet, günümüzde sağlık sistemlerinin işleyişi, kurumsal uygulamalar, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve sağlık politikalarıyla ilişkili çok boyutlu bir sorun olarak değerlendirilmektedir (Karabulut & Unutkan, 2024).

Obstetrik şiddet yalnızca açık fiziksel müdahaleler şeklinde ortaya çıkmamaktadır. Kadının doğum sırasında yeterli bilgilendirme yapılmaksızın tıbbi işlemlere maruz bırakılması, doğum sürecinde hareket özgürlüğünün kısıtlanması, mahremiyetin korunmaması, refakatçi desteğinin engellenmesi veya sağlık profesyonelleri tarafından küçümseyici ve yargılayıcı tutumların sergilenmesi de obstetrik şiddetin önemli bileşenleri arasında yer almaktadır. Bu uygulamalar kadınların doğum deneyimini olumsuz etkileyebilmekte, doğum sonrası psikolojik travma, sağlık hizmetlerinden kaçınma ve sağlık sistemine duyulan güvenin azalması gibi sonuçlara yol açabilmektedir (Aşçı & Bal, 2023).

Obstetrik şiddete karşı geliştirilen yaklaşımların merkezinde ise “saygılı doğum bakımı” (Respectful Maternity Care-RMC) yer almaktadır. Saygılı doğum bakımı; kadınların temel insan

haklarını koruyan, bireysel ihtiyaçlarını dikkate alan ve kadın merkezli bakım anlayışını temel alan bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, her kadının doğum sürecinde onurlu, güvenli ve saygılı bakım alma hakkına sahip olduğunu vurgulamaktadır (WHO, 2014). Bu yaklaşım yalnızca tıbbi güvenliğin sağlanmasını değil, aynı zamanda kadınların duygusal ve psikolojik gereksinimlerinin karşılanmasını da içermektedir.

Saygılı doğum bakımının temel ilkeleri arasında mahremiyetin korunması, bilgilendirilmiş onam süreçlerinin uygulanması, etkili iletişim kurulması, kadınların karar süreçlerine aktif katılımının sağlanması, bireysel tercihlerin dikkate alınması ve doğum sırasında destekleyici bakım sunulması yer almaktadır (Yalley et al., 2024). Bu yaklaşımda kadınlar pasif bakım alıcıları olarak değil, bakım sürecinin aktif katılımcıları olarak görülmektedir. Kadın merkezli bakım anlayışıyla birlikte doğumun yalnızca biyolojik bir süreç olmadığı; aynı zamanda kadınların fiziksel, psikolojik ve sosyal iyilik hallerini etkileyen önemli bir yaşam deneyimi olduğu kabul edilmektedir.

Obstetrik şiddet ve saygılı doğum bakımı kavramları birbirine karşıt iki yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Obstetrik şiddet kadınların haklarını ihlal eden uygulamaları ifade ederken, saygılı doğum bakımı kadın haklarını merkeze alan, güvenli ve insan onuruna uygun bakım uygulamalarını temsil etmektedir. Bu nedenle günümüzde sağlık sistemlerinin temel hedeflerinden biri, obstetrik şiddeti azaltarak kadın merkezli ve saygılı doğum bakımını yaygınlaştırmak olarak görülmektedir.

Dünyada Obstetrik Şiddet

Obstetrik şiddet, farklı sağlık sistemleri, sosyokültürel yapılar ve bakım modellerine bağlı olarak ülkeler arasında farklı şekillerde ortaya çıkan küresel bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, sağlık kuruluşlarında doğum yapan birçok kadının doğum sürecinde saygısızlık ve kötü muameleye maruz kaldığını ve bunun kadınların temel insan haklarını ihlal ettiğini vurgulamaktadır. Bu durum yalnızca bakım kalitesini değil; kadınların yaşam hakkını, sağlık hakkını, bedensel bütünlüğünü ve sağlık sistemine duyduğu güveni de etkileyebilmektedir.

Son yıllarda yapılan sistematik derlemeler ve meta-analizler, obstetrik şiddetin dünya genelinde oldukça yüksek oranlarda görüldüğünü ortaya koymaktadır. Güncel bir sistematik derleme ve meta-analizde küresel obstetrik şiddet prevalansının yaklaşık %55 düzeyinde olduğu ve en sık görülen şiddet türünün bilgilendirilmiş onam alınmaksızın gerçekleştirilen bakım uygulamaları olduğu bildirilmiştir. Ayrıca bölgeler arasında önemli farklılıklar bulunduğu; düşük ve orta gelirli ülkelerde daha yüksek oranlar görüldüğü belirtilmiştir.

Uganda'da gerçekleştirilen nitel bir araştırmada sağlık çalışanlarının bakım yaklaşımı ve destekleyici tutumlarının kadınların doğum deneyimleri üzerinde belirleyici rol oynadığı bildirilmiştir. Araştırmada fiziksel ve psikososyal destek sağlayan bakım uygulamalarının kadınların doğum deneyimini olumlu etkilediği; buna karşılık yetersiz iletişim, destek eksikliği ve mahremiyet ihlallerinin olumsuz doğum deneyimlerine neden olduğu belirlenmiştir (Namujju et al., 2018).

COVID-19 pandemisi sırasında Nijerya'da yürütülen bir araştırmada kadınların önemli bir kısmı sağlık çalışanlarının bakımından memnuniyet duyduklarını belirtmiş olmakla birlikte, özellikle eş, ebe ve aile desteğinin doğum deneyiminden duyulan memnuniyet üzerinde belirleyici olduğu bildirilmiştir (Ihudiebube-Splendor et al., 2024). Bu bulgular, doğum sırasında kadınlara sunulan sosyal ve duygusal desteğin bakım kalitesinin önemli bir bileşeni olduğunu göstermektedir.

Perrotte ve arkadaşları (2020) tarafından gerçekleştirilen sistematik bir literatür incelemesinde, obstetrik şiddetin küresel görünümü değerlendirilmiş ve ülkeler arasındaki belirgin farklılıklar ortaya konmuştur. Araştırma sonuçlarına göre gelişmiş ülkelerde gereksiz müdahaleler ve aşırı tıbbileştirme uygulamaları ön plana çıkarken; düşük ve orta gelirli ülkelerde yetersiz bakım, fiziksel ve sözel istismar ile mahremiyet ihlallerinin daha sık görüldüğü belirtilmiştir. Ayrıca dünya genelinde kadınların yaşadığı travmatik deneyimlerin sıklıkla "en azından bebeğin sağlıklı doğdu" yaklaşımıyla göz ardı edildiği ve bunun kadınların psikolojik deneyimlerini görünmez hâle getirdiği vurgulanmıştır.

İran'da gerçekleştirilen bir çalışmada doğum sırasında saygısızlık ve istismar uygulamalarının yaygın olduğu bildirilmiştir. Araştırmada istenmeyen gebelik yaşayan kadınların obstetrik şiddete maruz kalma riskinin daha yüksek olduğu, bakım sürecinden sorumlu sağlık çalışanının belirsiz olmasının riski artırdığı ve refakatçi desteğinin koruyucu etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (Dolatabadi et al., 2025).

Yüksek gelirli ülkelerde de obstetrik şiddetin yalnızca düşük kaynaklı sağlık sistemlerine özgü bir sorun olmadığı görülmektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmalarda kadınların

gereksiz müdahaleler, yetersiz bilgilendirme, doğum kararlarına katılamama ve bakım sırasında güçsüz hissetme deneyimleri yaşadıkları bildirilmektedir. ABD’de yayımlanan güncel veriler de doğum hizmeti alan kadınların yaklaşık beşte birinin bakım sırasında kötü muamele deneyimlediğini göstermektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde obstetrik şiddet, ülkeler arasında farklı biçimlerde ortaya çıksa da temelinde kadın merkezli bakım anlayışından uzaklaşılması, yetersiz iletişim, güç eşitsizlikleri ve sağlık sistemine ilişkin yapısal sorunlar yer almaktadır. Bu nedenle doğum hizmetlerinin yalnızca klinik güvenlik açısından değil, kadınların psikolojik, sosyal ve insan hakları boyutları açısından da değerlendirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de Obstetrik Şiddet

Türkiye’de obstetrik şiddet son yıllarda giderek daha fazla araştırılan ve kadın sağlığı açısından önemli bir sorun olarak değerlendirilen bir konu haline gelmiştir. Doğum hizmetlerinin yaygınlaşması ve sağlık hizmetlerine erişimin artmasına rağmen, kadınların doğum sürecinde yaşadıkları saygısızlık, kötü muamele ve hak ihlallerine ilişkin bulgular dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmalar, obstetrik şiddetin Türkiye’de bireysel bakım hatalarının ötesinde, sağlık hizmetlerinin sunumu, bakım kültürü ve kadınların haklarına ilişkin farkındalık düzeyiyle ilişkili çok boyutlu bir sorun olduğunu göstermektedir.

Doğum sırasında kadınların maruz kaldıkları obstetrik şiddetin yaygınlığını ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen kesitsel bir çalışmada, 513 kadın değerlendirilmiş ve katılımcıların %76,4’ünün doğum sürecinde en az bir tür obstetrik şiddet deneyimlediği belirlenmiştir. Çalışmada fiziksel istismar (%44,4), bakımın ihmal edilmesi (%44,4), onam alınmadan gerçekleştirilen uygulamalar (%26,5) ve onur kırıcı bakım uygulamaları (%25,1) öne çıkan şiddet türleri arasında yer almıştır. Düşük gelir düzeyi, hekim tarafından takip edilen doğumlar, vajinal doğum ve yenidoğanın yoğun bakım gereksinimi gibi değişkenlerin obstetrik şiddet deneyimini artırabildiği bildirilirken; doğum sırasında refakatçi desteği alan kadınlarda şiddet deneyiminin daha düşük olduğu belirlenmiştir.

Türkiye’de kadınların doğum sırasında hangi uygulamaları obstetrik şiddet olarak algıladıklarını değerlendiren çalışmalar, kadınların bazı uygulamaları doğrudan şiddet olarak tanımlarken bazı uygulamaları ise doğumun olağan bir parçası olarak değerlendirdiğini göstermektedir. Fiziksel ve sözel şiddet, çok sayıda vajinal muayene yapılması ve doğum sırasında refakatçi hakkının kısıtlanması kadınlar tarafından sıklıkla şiddet olarak algılanmaktadır. Buna karşın mahremiyet ihlalleri, rıza alınmadan bakım verilmesi, hareket kısıtlamaları ve ten tene temasın geciktirilmesi gibi uygulamalar bazı kadınlar tarafından şiddet kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu durum, kadınların doğum hakları ve bakım süreçlerine ilişkin farkındalık düzeylerinin sınırlı olabileceğini düşündürmektedir.

Türkiye’de yürütülen nitel araştırmalar da kadınların obstetrik şiddet deneyimlerinin önemli psikolojik etkiler oluşturduğunu göstermektedir. Kadınların yaşadıkları deneyimler sonucunda stres, korku, öfke, çaresizlik ve kaygı gibi duygular yaşadıkları bildirilmiştir. Ayrıca kadınların önemli bir bölümünün doğum öncesinde obstetrik şiddet kavramı hakkında bilgi sahibi olmadıkları ve yaşadıkları durumları çoğu zaman normalleştirdikleri ifade edilmektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’de obstetrik şiddetin yaygın bir sorun olduğu ve kadınların yaşadıkları bazı hak ihlallerini fark etmekte güçlük yaşadığı görülmektedir. Bu nedenle kadınların doğum haklarına ilişkin farkındalıklarının artırılması, sağlık çalışanlarının iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve kadın merkezli bakım anlayışının yaygınlaştırılması önemli gereksinimler arasında yer almaktadır.

Obstetrik Şiddetin Sonuçları

Obstetrik şiddet, kadınların doğum deneyimlerini yalnızca doğum anı ile sınırlı kalmayacak şekilde etkileyen, kısa ve uzun dönem sonuçları bulunan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Doğum sırasında yaşanan saygısızlık, kötü muamele ve hak ihlalleri; kadınların fiziksel, psikolojik ve sosyal iyilik hâllerini olumsuz etkileyebilmekte, aynı zamanda sağlık hizmetlerine duyulan güvenin azalmasına neden olabilmektedir. Doğum deneyimi kadınların yaşamındaki önemli olaylardan biri olduğundan, bu süreçte yaşanan olumsuz deneyimler uzun süreli etkiler oluşturabilmektedir (Perrotte et al., 2020).

Obstetrik şiddetin en önemli sonuçlarından biri kadınların psikolojik sağlıkları üzerindeki etkileridir. Doğum sırasında yaşanan olumsuz deneyimlerin; travmatik doğum algısı, anksiyete, depresyon, korku, öfke ve doğum sonrası stres belirtileri ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Özellikle sağlık çalışanları tarafından küçümseyici veya aşağılayıcı davranışlara maruz kalma, iletişim eksikliği ve karar süreçlerinden dışlanma gibi durumlar kadınların kendilerini güçsüz ve değersiz hissetmelerine

neden olabilmektedir (Avcı & Kaydırak, 2023). Bazı kadınlarda bu deneyimlerin doğum sonrası travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtilerine kadar ilerleyebildiği belirtilmektedir (Bohren et al., 2015).

Doğum sırasında yaşanan olumsuz bakım deneyimleri kadınların sonraki gebelik ve doğum tercihlerini de etkileyebilmektedir. Önceki doğumunda kötü deneyim yaşayan kadınların ilerleyen dönemlerde sağlık kurumlarında doğum yapma konusunda isteksizlik yaşayabilecekleri veya sezaryen doğumu tercih etme eğiliminde olabilecekleri bildirilmektedir. Ayrıca sağlık çalışanlarına ve sağlık sistemine duyulan güvenin azalması, kadınların gebelik izlemleri ve doğum sonrası bakım hizmetlerinden yararlanma davranışlarını olumsuz etkileyebilmektedir (WHO, 2014).

Obstetrik şiddetin anne-bebek ilişkisi üzerinde de etkileri bulunmaktadır. Kadınların doğum sırasında yoğun stres ve travmatik deneyim yaşamaları, doğum sonrasında bebekle bağlanma sürecini olumsuz etkileyebilmekte ve annelik rolüne uyum sürecini zorlaştırabilmektedir. Bunun yanı sıra doğum deneyiminden duyulan memnuniyetsizlik emzirmenin başlamasını geciktirebilmekte ve postpartum dönemde annelerin öz yeterlilik algılarını azaltabilmektedir (Perrotte et al., 2020).

Toplumsal açıdan değerlendirildiğinde ise obstetrik şiddet, kadınların sağlık sistemine yönelik güvenini azaltan ve sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlikleri derinleştirebilen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların sağlık hizmetlerinden kaçınmaları veya sağlık kuruluşlarına yönelik olumsuz algılar geliştirmeleri, anne ve bebek sağlığı sonuçlarını da etkileyebilmektedir. Bu nedenle obstetrik şiddetin etkileri yalnızca bireysel düzeyde değil, aynı zamanda toplumsal ve sağlık sistemi düzeyinde değerlendirilmesi gereken çok boyutlu bir sorun olarak ele alınmalıdır.

Obstetrik Şiddetin Önlenmesinde Eğitim Stratejileri

Obstetrik şiddetin önlenmesinde sağlık sistemlerinde gerçekleştirilecek yapısal düzenlemeler kadar, sağlık profesyonellerine yönelik eğitim stratejileri de önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, obstetrik şiddetin yalnızca bireysel davranışlardan kaynaklanmadığını; iletişim eksikliği, yerleşik klinik uygulamalar, bilgi yetersizliği ve kurumsal kültür gibi değiştirilebilir faktörlerle ilişkili olduğunu göstermektedir (Yalley et al., 2024). Bu nedenle sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim müdahaleleri, obstetrik şiddetin azaltılmasında etkili bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.

Sağlık profesyonellerine yönelik eğitim programlarının temel amacı, kadın merkezli bakım anlayışını güçlendirmek ve doğum hizmetlerinin insan hakları temelli bir yaklaşımla sunulmasını sağlamaktır. Bu eğitimlerde özellikle bilgilendirilmiş onam, mahremiyetin korunması, etkili iletişim, empati geliştirme, kadın hakları ve saygılı doğum bakımı ilkeleri ön plana çıkmaktadır. Sağlık çalışanlarının kadınların yalnızca klinik gereksinimlerini değil; aynı zamanda psikolojik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını da değerlendirmesi, doğum deneyiminin kalitesini artırabilmektedir (WHO, 2018).

Sağlık bilimleri öğrencileriyle gerçekleştirilen bir araştırmada, obstetrik şiddete yönelik eğitim müdahalesinin öğrencilerin farkındalık düzeyleri üzerinde anlamlı değişiklik oluşturduğu bildirilmiştir. Eğitim sonrasında öğrencilerin, rıza alınmadan gerçekleştirilen tıbbi işlemler, mahremiyet ihlalleri ve sözel şiddet gibi bazı uygulamaları daha kolay tanımlayabildikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte araştırmada öğrencilerin klinik eğitim süreçlerinde mevcut bakım kültürünü gözlemledikçe bazı şiddet uygulamalarını normalleştirme eğilimi gösterebildikleri de belirtilmiştir (Mena-Tudela et al., 2020). Bu durum yalnızca teorik eğitimin yeterli olmadığını, klinik ortamların da hak temelli bakım anlayışıyla desteklenmesi gerektiğini göstermektedir.

Son yıllarda obstetrik bakım eğitiminde simülasyon temelli yaklaşımlar dikkat çekmektedir. Guérin Benz ve arkadaşları (2024) tarafından Madagaskar'da gerçekleştirilen hibrit simülasyon eğitim programında; fizyolojik doğum yönetimi, postpartum kanama, maternal sepsis ve yenidoğan resüsitasyonu gibi klinik konuların yanı sıra iletişim becerileri ve saygılı bakım ilkeleri de eğitim içerisine dahil edilmiştir. Eğitim sonrasında sağlık çalışanlarının bilgi düzeylerinde artış olduğu ve bakım süreçlerinde daha fazla empatik yaklaşım sergiledikleri bildirilmiştir. Ayrıca sağlık çalışanlarının gebelerle iletişim kurma, müdahaleleri açıklama ve bilgilendirilmiş onam alma süreçlerini daha etkin biçimde uyguladıkları belirtilmiştir (Guérin Benz et al., 2024).

Literatürde obstetrik şiddeti azaltmada en başarılı müdahalelerin çok boyutlu eğitim programları olduğu bildirilmektedir. Bu programlar yalnızca teorik bilgi aktarımını değil; iletişim becerileri eğitimleri, vaka temelli öğrenme yöntemleri, klinik rehberlerin güncellenmesi ve hizmet içi eğitim uygulamalarını da kapsamaktadır (Yalley et al., 2024). Ayrıca doğum refakatçisi uygulamalarının

desteklenmesi, sağlık çalışanlarının iş yükünün azaltılması ve mahremiyeti koruyacak fiziksel düzenlemelerin yapılması gibi kurumsal yaklaşımlar da eğitim stratejilerinin etkinliğini artırmaktadır.

Ebelik, hemşirelik ve tıp eğitim müfredatlarında hak temelli bakım yaklaşımının erken dönemlerden itibaren yer alması, gelecekte sağlık profesyonellerinin kadın merkezli bakım anlayışını benimsemelerine katkı sağlayabilir. Bununla birlikte yalnızca öğrencilik döneminde verilen eğitimler yeterli olmayıp, aktif çalışan sağlık profesyonellerine yönelik sürekli mesleki gelişim programlarının da yaygınlaştırılması gerekmektedir. Böylece obstetrik şiddetin önlenmesine yönelik sürdürülebilir ve etkili bir bakım modeli oluşturulabilir.

Obstetrik Şiddetin Yasal Boyutu

Obstetrik şiddet, son yıllarda yalnızca sağlık hizmetlerinin kalitesi açısından değil, aynı zamanda kadın hakları ve insan hakları perspektifinden de ele alınan önemli bir konu hâline gelmiştir. Kadınların doğum sürecinde maruz kaldıkları saygısızlık, kötü muamele ve hak ihlalleri; sağlık hakkı, bedensel bütünlük hakkı, mahremiyet hakkı ve ayrımcılığa uğramama hakkı gibi temel insan haklarının ihlali olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle birçok ülke obstetrik şiddeti yasal ve etik açıdan tanımlamaya yönelik çeşitli düzenlemeler geliştirmeye başlamıştır (WHO, 2014).

Obstetrik şiddet kavramını hukuki düzeyde ilk tanımlayan ülke Venezuela olmuştur. Venezuela'da 2007 yılında yürürlüğe giren Kadınların Şiddetten Arındırılmış Yaşam Hakkı Yasası kapsamında obstetrik şiddet, kadınların doğum süreçlerinde sağlık profesyonelleri tarafından gerçekleştirilen insanlık dışı, aşırı tıbbileştirilmiş veya kadının özerkliğini ihlal eden uygulamalar şeklinde tanımlanmıştır (Sadler et al., 2016). Daha sonra Arjantin ve Meksika gibi ülkeler de obstetrik şiddeti yasal düzenlemeler içerisine dâhil etmiş ve kadınların doğum süreçlerinde haklarının korunmasına yönelik çeşitli düzenlemeler geliştirmiştir. Özellikle Latin Amerika ülkelerinde obstetrik şiddet, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir türü olarak ele alınmaktadır.

Uluslararası düzeyde Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve çeşitli kadın hakları kuruluşları doğum sırasında kadınların maruz kaldıkları kötü muamelelerin önlenmesine yönelik çağrılarda bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, kadınların doğum sırasında onurlu, güvenli ve saygılı bakım alma hakkına sahip olduğunu vurgulamış ve sağlık sistemlerinin kadın merkezli bakım modellerini güçlendirmesi gerektiğini belirtmiştir (WHO, 2014). Ayrıca saygılı doğum bakımının yalnızca etik bir yaklaşım değil, aynı zamanda temel bir insan hakkı olduğu ifade edilmektedir.

Türkiye'de ise obstetrik şiddet kavramı doğrudan yasal düzenlemelerde tanımlanmış bir kavram değildir. Bununla birlikte kadınların doğum sürecindeki hakları çeşitli ulusal mevzuatlar kapsamında dolaylı olarak korunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Hasta Hakları Yönetmeliği ve sağlık hizmetlerinin etik ilkeleri; bireylerin sağlık hizmetlerinden eşit, güvenli ve onurlu biçimde yararlanma hakkını güvence altına almaktadır. Özellikle Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında bireyin bilgilendirilme hakkı, tedaviye rıza gösterme hakkı, mahremiyet hakkı ve güvenli bakım alma hakkı tanımlanmıştır. Ancak mevcut düzenlemelerde obstetrik şiddetin doğrudan tanımlanmamış olması, bu alandaki hukuki süreçlerin ve yaptırımların sınırlı kalmasına neden olabilmektedir (Karabulut & Unutkan, 2024).

Türkiye'de obstetrik şiddetin açık bir hukuki tanımının bulunmaması, kadınların yaşadıkları hak ihlallerini tanımlamalarını ve yasal hak arama süreçlerine başvurmalarını zorlaştırabilmektedir. Bu nedenle kadın haklarını ve hasta haklarını merkeze alan ulusal rehberlerin geliştirilmesi, sağlık çalışanlarının yasal sorumluluklarına yönelik farkındalıklarının artırılması ve obstetrik şiddete ilişkin yasal çerçevenin güçlendirilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca sağlık kurumlarında kadınların geri bildirim mekanizmalarına erişiminin kolaylaştırılması ve hak ihlallerinin kayıt altına alınmasına yönelik sistemlerin oluşturulması, saygılı doğum bakımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilir.

Genel olarak değerlendirildiğinde obstetrik şiddetin hukuki boyutu yalnızca yaptırımlarla sınırlı bir konu değildir. Yasal düzenlemelerin sağlık hizmetlerinde kadın merkezli bakım anlayışını desteklemesi, sağlık çalışanlarının mesleki uygulamalarını yönlendirmesi ve kadınların doğum süreçlerindeki özerkliklerini güçlendirmesi beklenmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Obstetrik şiddet, kadınların gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde karşılaşılabilecekleri fiziksel, psikolojik, sözel ve yapısal kötü muameleleri kapsayan önemli bir halk sağlığı ve insan hakları sorunudur. İncelenen literatür, obstetrik şiddetin yalnızca bireysel bakım hatalarından

kaynaklanmadığını; sağlık sistemleri, kurumsal uygulamalar, toplumsal cinsiyet normları ve kültürel yaklaşımlarla ilişkili çok boyutlu bir sorun olduğunu göstermektedir. Küresel ölçekte obstetrik şiddetin ortaya çıkış biçimleri ülkelerin sosyoekonomik ve sağlık sistemi özelliklerine göre farklılık göstermekle birlikte, kadınların bakım süreçlerinde özerkliklerinin sınırlandırılması, iletişim eksiklikleri, mahremiyet ihlalleri ve gereksiz müdahaleler ortak sorun alanları olarak öne çıkmaktadır.

Son yıllarda geliştirilen saygılı doğum bakımı yaklaşımı, kadınların insan haklarını merkeze alan, bireysel gereksinimlerini dikkate alan ve kadınların doğum sürecine aktif katılımını destekleyen önemli bir bakım modeli olarak değerlendirilmektedir. Özellikle sağlık profesyonellerine yönelik gerçekleştirilen eğitim müdahalelerinin iletişim becerilerini geliştirdiği, kadın merkezli bakım anlayışını güçlendirdiği ve hasta haklarına yönelik farkındalığı artırdığı bildirilmektedir. Bununla birlikte eğitim stratejilerinin yalnızca teorik bilgi aktarımı ile sınırlı kalmaması; klinik uygulamalar, simülasyon temelli eğitimler ve sürekli mesleki gelişim programları ile desteklenmesi gerekmektedir.

Türkiye’de obstetrik şiddete ilişkin araştırmalar, kadınların önemli bir bölümünün doğum sırasında çeşitli hak ihlallerine maruz kaldığını göstermektedir. Ancak kadınların bazı uygulamaları şiddet olarak algılamamaları, doğum haklarına ilişkin farkındalık düzeylerinin yetersiz olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca obstetrik şiddetin Türkiye’de doğrudan tanımlanmış bir hukuki çerçeveye sahip olmaması, hak ihlallerinin görünürlüğünü ve yasal süreçlerin etkinliğini sınırlayabilmektedir.

Bu doğrultuda aşağıdaki öneriler geliştirilebilir:

Ebelik, hemşirelik ve tıp eğitim müfredatlarına obstetrik şiddet, kadın hakları ve saygılı doğum bakımı konularının sistematik biçimde entegre edilmesi,

Sağlık çalışanlarına yönelik iletişim becerileri, empatik yaklaşım, bilgilendirilmiş onam ve kadın merkezli bakım konularında düzenli hizmet içi eğitimlerin planlanması,

Doğum sürecinde kadınların karar verme mekanizmalarına aktif katılımını destekleyen bakım modellerinin yaygınlaştırılması,

Doğum refakatçisi uygulamalarının desteklenmesi ve mahremiyeti koruyan fiziksel düzenlemelerin geliştirilmesi,

Kadınların doğum hakları konusunda farkındalıklarının artırılmasına yönelik toplum temelli eğitim programlarının oluşturulması,

Obstetrik şiddetin tanımlanmasına yönelik ulusal rehberlerin ve yasal düzenlemelerin geliştirilmesi,

Kadınların yaşadıkları hak ihlallerini bildirebilecekleri güvenilir başvuru ve izlem mekanizmalarının oluşturulması önerilmektedir.

Sonuç olarak obstetrik şiddetin önlenmesi yalnızca sağlık çalışanlarının bireysel çabalarıyla mümkün değildir. Kadın merkezli bakım anlayışını destekleyen sağlık politikalarının geliştirilmesi, eğitim sistemlerinin güçlendirilmesi ve hukuki düzenlemelerin oluşturulmasıyla birlikte daha güvenli, saygılı ve kaliteli doğum hizmetlerinin sunulması mümkün olabilecektir. Böylece kadınların doğum deneyimleri yalnızca güvenli değil, aynı zamanda onurlu ve güçlendirici bir süreç hâline getirilebilir.

KAYNAKLAR

- Aşci, Ö., & Bal, M. D. (2023). The prevalence of obstetric violence experienced by women during childbirth care and its associated factors in Türkiye: A cross-sectional study. *Midwifery*, 124, 103766. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2023.103766>
- Avcı, N., & Kaydırak, M. M. (2023). A qualitative study of women's experiences with obstetric violence during childbirth in Turkey. *Midwifery*, 121, 103658. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2023.103658>
- Bohren, M. A., Vogel, J. P., Hunter, E. C., Lutsiv, O., Makh, S. K., Souza, J. P., Aguiar, C., Saraiva Coneglian, F., Diniz, A. L., Tunçalp, Ö., Javadi, D., Oladapo, O. T., Khosla, R., Hindin, M. J., & Gülmezoglu, A. M. (2015). The Mistreatment of Women during Childbirth in Health Facilities Globally: A Mixed-Methods Systematic Review. *PLoS medicine*, 12(6), e1001847. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001847>
- Dolatabadi, Z., Farahani, L. A., Zargar, Z., Haghani, S., & Mousavi, S. S. (2025). Disrespect and abuse during childbirth and associated factors among women: a cross-sectional study. *BMC pregnancy and childbirth*, 25(1), 229. <https://doi.org/10.1186/s12884-025-07369-7>
- Guérin Benz, J., Stancanelli, G., Zambruni, M., Paulin, M. R., Hantavololona, H., Andrianarisoa, V. R., Rakotondrazanany, H., de Tejada Weber, B. M., Mangeret, F. R., Reich, M. R., Guyer, A., & Benski, C. (2024). Simulation training on respectful emergency obstetric and neonatal care in north-western Madagascar: a mixed-methods evaluation of an innovative training program. *Advances in simulation* (London, England), 9(1), 18. <https://doi.org/10.1186/s41077-024-00289-0>

- Ihudiebube-Splendor, C. N., Enwereji-Emeka, V. U., Chikeme, P. C., Ubochi, N. E., & Omotola, N. J. (2024). Childbirth experiences and satisfaction with birth among women in selected Nigerian healthcare facilities during COVID-19 pandemic: a mixed method. *The Pan African medical journal*, 47, 217. <https://doi.org/10.11604/pamj.2024.47.217.38478>
- Karabulut, K., & Unutkan, A. (2024). Obstetrik Şiddet ve Ebelik. *Lokman Hekim Dergisi*, 14(3), 459-469. <https://doi.org/10.31020/mutfd.1476975>
- Mena-Tudela, D., González-Chordá, V. M., Soriano-Vidal, F. J., Bonanad-Carrasco, T., Centeno-Rico, L., Vila-Candel, R., Castro-Sánchez, E., & Cervera Gasch, Á. (2020). Changes in health sciences students' perception of obstetric violence after an educational intervention. *Nurse education today*, 88, 104364. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104364>
- Namujju, J., Muhindo, R., Mselle, L. T., Waiswa, P., Nankumbi, J., & Muwanguzi, P. (2018). Childbirth experiences and their derived meaning: a qualitative study among postnatal mothers in Mbale regional referral hospital, Uganda. *Reproductive health*, 15(1), 183. <https://doi.org/10.1186/s12978-018-0628-y>
- Perrotte, V., Chaudhary, A., & Goodman, A. (2020). "At least your baby is healthy": Obstetric violence or disrespect and abuse in childbirth occurrence worldwide: A literature review. *Open Journal of Obstetrics and Gynecology*, 10(11), 1544–1563. <https://doi.org/10.4236/ojog.2020.10110139>
- Sadler, M., Santos, M. J., Ruiz-Berdún, D., Rojas, G. L., Skoko, E., Gillen, P., & Clausen, J. A. (2016). Moving beyond disrespect and abuse: addressing the structural dimensions of obstetric violence. *Reproductive health matters*, 24(47), 47–55. <https://doi.org/10.1016/j.rhm.2016.04.002>
- WHO (World Health Organization). (2014). The prevention and elimination of disrespect and abuse during facility-based childbirth. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-14.23>
- WHO (World Health Organization). (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550215>
- Yalley, A. A., Jarašiūnaitė-Fedosejeva, G., Kömürcü-Akik, B., & de Abreu, L. (2024). Addressing obstetric violence: a scoping review of interventions in healthcare and their impact on maternal care quality. *Frontiers in public health*, 12, 1388858. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1388858>